

ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ЁШЛАР ТАРБИЯСИГА ТАЪСИРИ

Акбаров Шерзодбек Асқарали ўғли

Ўзбекистон Миллий университети Ижтимоий фанлар факультети

“Сиёсатшунослик” йўналиши талабаси.

(Илмий раҳбар: “Сиёсатшунослик” кафедраси доценти **Э.З.Нишанбаева**)

sherzodbekakbarov003@gmail.com

Ўзбекистонда кучли ижтимоий демократик давлат куриш йўлида ёшлар фаолиятини жонлантириш, уларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш долзарб масала ҳисобланади. Бугун инсоният юксак орзу умидлар билан қадам қўйган XXI аср халқаро терроризм, диний экстремизм, турли мафкуравий хуружларнинг ёшлар маънавиятига таъсири билан кўзга ташланмоқда.

Бугунги дунё катта тезликда ҳаракатланаётган, зиддиятларга тўла, мураккаб, ўз мувозанатини излаётган дунёдир. Ҳозирда дунёнинг бир томонида интеграция цивилизациялараро мулоқот, демократия, нанотехнологиялар, маънавият ривожланаётган бўлса, иккинчи томонида дифференция жараёнлари, терроризм, қашшоқлик, маънавий эврилиш каби ҳодисалар авж олмоқда.

Глобаллашувнинг ижодий ва салбий жиҳатлари таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, қаерда маънавият, ахлоқ, қонун устуворлиги измида иш юритилса, ўша ерда тинчлик, осойишталик ҳукм суради, ривожланиш бўлади. Маънавият, ахлоқ чекинган, қонунларга беписандлик мавжуд жойда терроризм, шовинизм, нотинчлик, зўрлик, бузғунчи ғоялар авж олади. Ушбу жараёнга, яъни тарбия масаласига ўз вақтида жиддий эътибор қаратмасак, эртага кеч бўлиши, тузатиб бўлмас даражадаги оқибатларга олиб келиши мумкин. Зеро, тарбия борасида таниқли маърифатпарвар Абдулла Авлонийнинг “Тарбия биз учун ё ҳаёт – ё мамот, ё нажот – ё ҳалокат, ё саодат – ё фалокат масаласидир” деган сўзларини асло унутмаслигимиз лозим [1]

Шу ўринда, глобаллашув жараёни жадал кечаётган бугунги кунда аҳоли, айниқса, ёшларни турли мафкуравий хуружлар таъсиридан ҳимоя қилишнинг долзарб аҳамияти борасида, Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, “*ҳаммамиз кўриб, кузатиб турибмиз – бугунги шиддат билан ўзгараётган дунё инсоният олдида, ёшлар олдида янги-янги уфқ ва имкониятлар очилиши билан бирга, уларни илгари кўрилмаган турли ёвуз хавф-хатарларга ҳам дучор этмоқда*” [2]. Дунёда мавжуд бу каби мураккаб мафкуравий вазият ёшларимизда мафкуравий иммунитетни фаоллаштиришни талаб қилади.

Ёшларни турли маънавий таҳдидлардан ҳимоялаш борасида уларнинг манфаатлари ва муаммолари билан шуғулланадиган давлат органлари ва нодавлат тузилмалар томонидан Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуси билан ишлаб чиқилган ва 2017 йилда тасдиқланган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да ёш авлодни ҳар томонлама соғлом ва баркамол этиб тарбиялаш борасидаги ишларни янги босқичга кўтариш мақсадида белгиланган комплекс ёндашувлар асосида қатор амалий ишлар олиб борилди.

Шунингдек, 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган 7 та устувор йўналиш ва 100 та мақсаддан иборат Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг 70-мақсадида Ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш масалаларига эътибор қаратилган, жумладан:

–Ёшларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш.

–Ёшларнинг ҳаёти ва соғлиғини сақлаш, улар учун малакали тиббий хизматдан фойдаланиш шарт-шароитларини яхшилаш, ёшлар ўртасида тиббий саводхонликни ошириш ва соғлом турмуш тарзини мустаҳкамлаш.

–Ёшларнинг маънавий, интеллектуал, жисмоний ва ахлоқий жиҳатдан камол топишига кўмаклашиш.

–Ёшлар учун очик ва сифатли таълимни таъминлаш, таълимнинг барча босқичларида ёшларнинг мукамал таълим олишини таъминлаш, ҳудудларда инклюзив таълим ривожланиши учун шарт-шароит яратиш.

–Ёшларни ишга жойлаштириш ва уларнинг бандлиги учун шарт-шароитлар яратиш.

–Ёшларни ватанпарварлик, фуқаролик туйғуси, бағрикенглик, қонунларга, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида, зарарли таъсирлар ва оқимларга қарши тура оладиган, ҳаётга бўлган қатъий ишонч ва қарашларга эга шахс сифатида тарбиялаш.

–Ёшларни ахлоқий негизларни бузишга олиб келадиган хатти-ҳаракатлардан, терроризм ва диний экстремизм, сепаратизм, фундаментализм, зўравонлик ва шафқатсизлик ғояларидан ҳимоя қилиш.

–Ёшларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданияти даражасини юксалтириш.

–Иқтидорли ва истеъдодли ёшларни кўллаб-қувватлаш ҳамда рағбатлантириш.

–Ёшлар тадбиркорлигини ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш.

–Ёшларда соғлом турмуш тарзига интилишни шакллантириш, шунингдек, ёшларнинг бўш вақтларини мазмунли ташкил этиш ва ёшлар спортини оммавий ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш.

–Ёш оилаларни маънавий ва моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, улар учун муносиб уй-жой ва ижтимоий-маиший шароитларни яратиш бўйича комплекс чора-тадбирлар тизимини амалга ошириш.

–Мактабларни чинакам маънавият ва маърифат, маданият ўчоғига айлантириш учун таълим-тарбиянинг интерактив усулларини қўллаш.

–Мафкуравий хуружларга қарши миллий ғоя асосида биргаликда курашиш, оила, мактаб ва маҳалла ҳамкорлигини мустаҳкамлаш ва шу асосда маънавий тарбиянинг узвийлигини таъминлаш кўникмасини шакллантириш.

–“Ёшлар – Янги Ўзбекистон бунёдкорлари” шиори остида “Янги Ўзбекистон-Учинчи Ренессанс” ғоясининг рўёбга чиқаришини таъминлаш [3].

Бугун давлатимиз раҳбарининг “*Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари*” деган тамойилига асосланган ҳолда, қайси соҳа вакили бўлишидан қатъий назар, ўз фаолиятини айнан ёшлар манфаатлари асосида ташкил этиши, йўлга қўйиши давр талабига айланди. Сабаби, ёш авлодни болаликдан миллий ғурур ва ватанпарварлик, юрт тақдирига фидойилик руҳида тарбиялаш ҳар қачонгидан ҳам долзарбдир. Зеро, интернет барча ерга бориб улгурган, ахборот технологиялари ҳаётимизнинг таркибий қисмига айланган мураккаб даврда ёшларнинг тарбияси, уларнинг маънавияти, ахлоқий қарашларини асраб-авайлаш, тўғри шакллантириш ғоят муҳим ва мураккаб вазифага айлангани ҳеч кимга сир эмас.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президенти БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқида бизнинг ёшларимиз ҳам зўравонлик ғояси “*вируси*“ қурбонига айланишидан кафолатланмагани ҳақида қуюнчаклик билан сўзлаш билан бирга “*бизнинг асосий вазифамиз – ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур шароит яратиш, зўравонлик ғояси “вируси” тарқалишининг олдини олишдир* [4], деб таъриф берди. Бунинг учун ёш авлодни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, унинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш борасидаги кўп томонлама ҳамкорликни ривожлантириш лозимлигига эътибор қаратди.

Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамиятида муносиб мавқеи бор, шу сабабдан ёшларни қўллаб-қувватлаш соҳасида кўп қиррали ҳамкорлик ўта муҳим. Президентимизнинг глобаллашув ва ахборот-коммуникация технологиялари жадал ривожланиб бораётган бугунги шароитда ёшларга оид сиёсатни шакллантириш ва амалга оширишга қаратилган умумлаштирилган халқаро

хуқуқий ҳужжатни ишлаб чиқишни таклиф этгани ниҳоятда долзарб аҳамиятга эга.

Бунинг учун эса, бугун ҳар қачонгидан ҳам ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиришнинг аҳамияти муҳим ижтимоий-маънавий зарурат сифатида ортиб бормоқда. Шу сабабли замонавий олий ўқув юртлирида маънавий-маърифий ишлар мазмуни уларни янада такомиллаштиришни, яъни мафкуравий муаммоларни ва ғоявий кураш масаласини янада чуқур илмий-педагогик таҳлил қилиш, ёшларда амалий мафкуравий кўникмаларни шакллантириш йўлларини яхшилаш, уларни мафкуравий тарғиботга тайёрлаш методларини ишлаб чиқишни талаб этади.

Ёшларимизни ёт ғоялар, турли ғараз ниятдаги ахборот хуружларига алданиб қолмаслик учун қуйидаги амалий таклифлар тавсия этилади:

1. Ёшларда ахборот маданиятини шакллантириш мақсадида ОАВларида маънавий таҳдидларнинг мазмун-моҳияти ва унинг зарарли оқибатларини тушунтиришга қаратилган ижтимоий роликлар, телекўрсатувлар, ток-шоулар ташкил этиш;

2. Барча таълим муассасалари, маҳалла ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг умумий ҳамкорликдаги фаолиятларини янада такомиллаштириш;

3. Интернет тармоғида ёшлар учун маънавий таҳдидлар ва улардан огоҳ этишга қаратилган информацион сайт ёки телеграмм каналини яратиш;

4. Ёшларнинг мафкуравий иммунитетини шакллантиришга қаратилган чора-тадбирлар режасини тадбиқ этиш мақсадида Ўзбекистон Ёшлар Иттифоқи, Республика Маънавият ва маърифат маркази ҳамда таълим тизимидаги вазирликлар ўртасида ҳамкорлик меморандумини ишлаб чиқиш кабилардан иборат.

Шунингдек, таълим ва тарбия ишлари самарадорлигини ошириш учун қуйидаги таклифларни бериш мақсадга мувофиқдир:

Биринчидан, маданий, маърифий, мафкуравий ишларни янада жонлантириш, янги босқичга кўтариш.

Иккинчидан, мактаб, лицей, техникум, ОТМларда бевосита маънавият масалалари билан шуғулланадиган мутахассислар фаолиятини янада жонлантириш;

Учинчидан, тизимли равишда ёшларни қизиқтирган масалалар, ёшлар бандлиги ва ёшлар бўш вақтини тўғри ташкил этиш каби муаммоларни ҳал этиш;

Тўртинчидан, ёшларнинг тартиб-интизомини тўғри йўлга қўйишда оила, маҳалла ва таълим муассасаларининг ҳамкорлигини такомиллаштириш;

Бешинчидан, барча таълим муассасаларида ёшларнинг ташаббусларини қўллаб-қувватлаш, турли илмий, бадиий, спорт тўгаракларининг фаолиятини янада ривожлантириш;

Олтинчидан, таълим муассасаларида ёшларни маънавийтсизлик, “оммавий маданият” таҳдидларидан, шунингдек, терроризм, диний ақидапарастлик, миссионерлик каби салбий ҳолатларнинг ҳавфидан сақлаш мақсадида маҳаллаларда, таълим муассасаларида доимий равишда ёшлар ўртасида давра суҳбатлари ва учрашувлар чоғида тушинтириб бориш, ёшлар муаммоларини тадқиқ қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, бугунги глобаллашув даврида ёшлар тарбиясига кескин ҳавф солаётган турли хил таҳдидлардан уларни ҳимоя қилиш, ахборот ҳавфсизлиги муаммоларини чуқурроқ таҳлил қилиш, ноҳолис ахборотларга нисбатан мафкуравий иммунитетини шакллантиришни ҳаётнинг ўзи тақозо қилмоқда. Шундай экан, ёшлар тафаккурига раҳна солувчи турли маънавий таҳдидларнинг олдини олиш ва уларга қарши курашнинг муҳим омилларидан биридир.

REFERENCES

1. Каримов И.А. "Юксак маънавият - енгилмас куч". Маънавият нашриёти. Т.: 2008 йил 62- бет.
2. <https://president.uz/uz/lists/view/1876>
3. <https://lex.uz/docs/5841063>
4. Мирзиёев Ш.М. Халқимизни розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. Т.: Ўзбекистон. 2018. Б-252.